
UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DA EMPRESA JBS NA PÓS PANDEMIA

[Engenharias, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 12/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10967310

Rômulo Carvalho Bernardino; Washington José Fernandes Formiga;
Camila Cristina de Paula Pereira

Resumo

As empresas nacionais, que operam no processamento de carnes bovinas, suínas, ovinas e de frango são muito importantes no ambiente econômico do setor alimentício e contribuem diretamente para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar as práticas de comunicação adotadas por meio da gestão estratégica da empresa JBS, e o seu posicionamento nacional e internacional em tempos de pandemia. Para tanto, foi utilizado neste artigo uma pesquisa qualitativa. Os dados utilizados para a análise foram coletados por meio de portais acadêmicos, e consultados em livros, artigos de revistas especializadas, relatórios empresariais, governamentais e documentos oficiais da JBS. Os resultados apontam a importância da melhoria contínua, assim como diminuir a distância entre gestores e colaboradores para melhor as relações de comunicação, conforme o alinhamento estratégico e os objetivos organizacionais da multinacional.

Palavras-chave: Gestão, Estratégia, Comunicação.

Introdução

A empresa JBS teve a sua origem no coração do estado de Goiás em 1953 e com o passar do tempo, ampliou cada vez mais a sua participação no mercado, e assim, obtendo maior evidência no setor agroindustrial. Na análise da balança de exportações, em 2016, apenas a carne bovina contribuiu o equivalente a 3% do total (NETO, 2018). Para as exportações do setor frigorífico contribuem para o superávit comercial do país. Mesmo que o Estado exista, ele atua como coletor de divisas. Os produtos agros representam uma boa parcela das exportações nacionais, contribuindo diretamente na economia do Brasil (DIAS, 2020; PARTYKA; BERGMANN; MARCON, 2020; PIRES; FEDATO; TREZ, 2020a; TEIXEIRA; CARVALHO; FELDMANN, 2010).

Barreiras comerciais e operacionais que impedem o processo de exportação de carne para mercados externos. Torna-se importante avaliar o papel do Brasil no comércio internacional de carne bovina. Isso confirma o desenvolvimento da competitividade do setor agrícola brasileiro nesse sentido. Os produtos agros representam uma boa parcela das exportações nacionais, contribuindo diretamente na economia do país (DIAS, 2020; PARTYKA; BERGMANN; MARCON, 2020; PIRES; FEDATO; TREZ, 2020a).

As alterações climáticas e a insegurança alimentar são dois desafios aparentemente concorrentes diante da busca da sociedade contemporânea por um amanhã mais sustentável. Uma produção mais eficiente com distribuição equitativa de alimentos estão cada vez mais ameaçados pela impactos do aquecimento global. Em um complexo mundo marcado por disputas entre nações, pressões inflacionárias, pandemias, surtos de doenças e interrupções frequentes nas cadeias de abastecimento globais, superando essas questões têm exigido cada vez mais ações integradas e coordenadas entre governo, empresas e sociedade civil (JBS S.A., 2022a)

A JBS como uma das empresas líderes de alimentos no planeta, têm consciência, mesmo que a nível de propaganda, que a pandemia e os conflitos na Europa e no Oriente Médio demonstram a urgência em abordar a insegurança alimentar a nível global. Tantas agruras geraram impactos e causaram perturbações na obtenção de matérias-primas, dando retorno nos preços da indústria de alimentos. Toma-se como implicações negativas o aumento no preço do trigo, da soja, e milho, resultando em aumento do mercado custos e inflação ao consumidor (JBS S.A., 2022a).

O desenvolvimento da JBS no setor de processamento de carnes é caracterizado por um crescimento significativo tanto nacional quanto internacional. Graças às extensas plataformas de produção e comercialização, localização estratégica e uma integração direta com o mundo globalizado, estabeleceram parcerias com os principais mercados globais e alavancaram suas receitas operacionais.

A JBS SA é uma organização atuante no setor do agronegócio e reconhecida como uma líder mundial no segmento de carne bovina – principalmente no processamento de carnes. O foco das atividades da JBS é a produção de diversos produtos bovinos, suínos e de frango. Nomes como Friboi, Swift, Bertin, Pilgrim's etc. A empresa desenvolve negócios também relacionados, e isso inclui couro, biodiesel, cuidados pessoais e limpeza, gerenciamento de resíduos sólidos e embalagens metálicas.

A JBS S.A. foi escolhida com base no tamanho e importância no Brasil, bem como no seu alcance. Partindo-se do pressuposto que a posse de recursos pode resultar em uma cultura organizacional superior, este estudo entende que há pertinência em se estudar o tema, examinando os diferentes momentos da empresa levando em consideração as contribuições, os desafios e os impactos no cenário nacional e internacional.

As decisões baseadas nas melhores estratégias possíveis para alcançar determinados fins são consideradas racionais (CRUZ et al., 2022). Fazer uma análise das experiências de planejamento estratégico na comunicação de uma multinacional como a JBS S.A., que em meio à crise pandêmica cresceu, oferece uma série de metodologias de aprendizagem e *insights* para estudantes, empresários e profissionais interessados no mundo dos negócios.

Histórico

A fundação da JBS-Friboi remonta às décadas de 1950 e 1960, quando os irmãos Batista iniciaram seus negócios no setor de carnes no Pau-Brasil. A empresa expandiu-se rapidamente através de aquisições estratégicas e tornou-se uma das maiores processadoras de carne bovina do país (SILVA; TOGNOLLI, 2018).

Expansão internacional e polêmicas ambientais: A mundialização da JBS-Friboi por meio da aquisição de empresas como a norte-americana Swift & Company foi marcada por polêmicas ambientais. O Greenpeace destaca preocupações com o desmatamento na Amazônia, que está indiretamente ligada às operações da JBS (GREENPEACE BRASIL, 2022).

A empresa enfrentou desafios regulatórios significativos. Em particular, a operação carne Fraca, em 2017 que revelou irregularidades em algumas práticas que causou impacto negativo na reputação da JBS (NETTO; SOUSA, 2022)

Ao longo de sua história, a JBS-Friboi desempenhou um papel crucial na economia brasileira e na indústria mundial de carnes. Esta análise crítica no reconhecimento do crescimento da empresa, mas também na abordagem de desafios regulatórios, controvérsias ambientais e questões éticas. Uma compreensão equilibrada desses aspectos é essencial para avaliar o pleno efeito da JBS no contexto empresarial e social.

Atualmente a JBS é uma marca reconhecida internacionalmente, conhecida por sua qualidade e inovação em produtos. Aprender com a sua estratégia, marketing e plano de negócios pode oferecer ideias e caminhos sobre as estratégias que levaram ao seu sucesso, mas é importante considerar não apenas os sucessos, mas também os desafios enfrentados, as estratégias que não deram certo e as lições aprendidas. Isso proporciona uma compreensão mais completa do mundo dos negócios (PIRES; FEDATO; TREZ, 2020a, 2020b; STEINWEG; RIJK; PIOTROWSKI, 2020).

Internacionalização

A JBS, destacando-se como a principal entidade no processamento global de carne, exerce uma influência proeminente na indústria, evidenciada por uma receita substancial, predominantemente originada no Brasil. A empresa adota uma estratégia de expansão contínua, manifestada através da aquisição de concorrentes, penetração em novos mercados e uma crescente hegemonia sobre a cadeia de fornecimento de carne industrial. No entanto, essa trajetória ascendente é obscurecida por acusações de impactos ambientais adversos, notadamente a alegada contribuição para a destruição da floresta amazônica e outros ecossistemas. Além disso, a JBS é responsabilizada por significativas emissões de gases de efeito estufa, desencadeando alterações climáticas substanciais (JARDIM, 2020). Associada a práticas éticas questionáveis, a empresa enfrenta acusações de suborno e manipulação de preços, levantando preocupações críticas sobre sua conduta no contexto global. Essas questões, quando analisadas criticamente, suscitam a necessidade premente de avaliação e intervenção em relação às práticas comerciais da JBS, em consonância com os princípios ambientais e éticos que regem as operações globais (WIJERATNA, 2022).

Os resultados financeiros de 2022 revelam a maestria da JBS em manusear suas finanças com astúcia, destacando a importância de uma gestão financeira perspicaz e a habilidade da empresa em antecipar e

explorar os ciclos naturais de nosso setor. Mesmo diante de um cenário econômico global desafiador e da normalização das margens no saturado mercado de carne bovina dos EUA, a JBS inicia 2023 ostentando uma posição de caixa confortável, uma dívida convenientemente estabilizada e a ausência de vencimentos relevantes de dívida de curto prazo (JBS S.A., 2022).

Essa situação não apenas permite que a empresa navegue com despreocupada resiliência, mas também a coloca em uma posição estratégica vantajosa para se capitalizar em futuras oportunidades de mercado. O *timing* hábil dessas ações financeiras, em meio a um ambiente econômico complexo, sugere uma abordagem calculista e oportunista por parte da JBS, que busca capitalizar não apenas nas operações normais do setor, mas também na instabilidade e nas flutuações inerentes ao mercado. Essa agilidade financeira, embora imprescindível para o sucesso nos negócios, não deixa de suscitar questões críticas sobre a ética e a transparência por trás das estratégias da empresa (JBS S.A., 2022).

Um dos apontamentos à relevância da JBS, figura o Brasil entre os principais produtores globais de carne bovina e soja, contudo, a agenda do agronegócio brasileiro, em sintonia com a indústria mundial de carne, impõe um elevado custo humano e ambiental. A exportação de produtos agropecuários do Brasil é influenciada por vários elementos, incluindo as vantagens comparativas e a competitividade, que se fundamentam na habilidade de produção de uma determinada região em relação aos seus concorrentes (NETO, 2018, 2019).

Apesar do destaque figurativo da JBS, há muito tempo, povos indígenas e outras comunidades amazônicas têm sido vítimas desse impacto, com suas terras sendo desapropriadas e a floresta desmatada para a expansão agrícola. À medida que o desmatamento persistia, a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro parecia enxergar a atual crise da pandemia global como uma oportunidade para aprofundar ainda mais a privação

dessas comunidades, retirando-lhes seus direitos e desconsiderando a proteção que a floresta proporciona (CALIL, 2021). Nesse sentido, a grilagem e utilização de terras improdutivas como justificativa de pastagem, estavam inter-relacionadas ao desmatamento.

Adicionalmente, as comunidades amazônicas, já particularmente vulneráveis à Covid-19 devido à sua cultura de vida comunitária e à limitação de acesso aos cuidados de saúde, enfrentam agora o risco agravado de tornarem-se ainda mais suscetíveis à doença (CALIL, 2021). Isso ocorre devido à exposição à fumaça decorrente dos incêndios promovidos por fazendeiros em larga escala, que buscam limpar áreas recentemente desmatadas. Essa conjuntura não só intensifica as condições precárias de saúde dessas comunidades, mas também revela a negligência governamental diante das consequências devastadoras do desmatamento indiscriminado. O compromisso efetivo com a preservação ambiental e os direitos humanos torna-se crucial diante deste cenário, demandando uma revisão profunda das práticas agrícolas e políticas governamentais vigentes (GREENPEACE, 2020).

As vias de comunicação de uma multinacional

A governança corporativa, um dos princípios de empresas como a JBS, implica em ações de interação e movimentos colaborativos, que sejam por afeto, senso comum ou mera reciprocidade e prevê a troca entre parceiros em diferentes níveis de apropriações (MURARO, 2018). Por meio da governança corporativa, a empresa pode elaborar políticas de gestão que estejam alinhadas com sua visão estratégica.

As ações de comunicação corporativa podem ser postas em prática de forma a fortalecer o caráter interpretativo da relação entre a organização e a sociedade. Destacam-se entre essas estratégias: publicidade corporativa, relações com a mídia, comunicação financeira, relações com funcionários, relações com a comunidade e filantropia corporativa, relações governamentais e comunicações de crise. A estratégia de

comunicação de uma multinacional desempenha um papel crucial na construção da imagem da empresa e na gestão das relações com seus stakeholders. Neste contexto, este tópico visa analisar criticamente a abordagem de comunicação adotada pela JBS-Friboi, considerando perspectivas nacionais e internacionais (CRUZ et al., 2022).

A JBS, como uma gigante do setor de processamento de proteína animal, tem buscado manter uma comunicação sólida no cenário nacional. A empresa investiu em campanhas publicitárias visando destacar padrões de qualidade e segurança alimentar (PIRES; FEDATO; TREZ, 2020a)

A expansão internacional da JBS trouxe desafios únicos para sua estratégia de comunicação e a empresa enfrentou críticas relacionadas à sustentabilidade e às práticas ambientais, destacando a necessidade de ajustes na abordagem comunicativa global (BECKER; BECKHAUSER, 2021)

Em situações de crise, a habilidade da empresa em comunicar-se efetivamente torna-se crucial. Observa-se que a JBS-Friboi, diante de desafios regulatórios, procurou adotar uma postura transparente para mitigar impactos negativos na sua reputação (BECKER; BECKHAUSER, 2021; CRUZ et al., 2022)

A análise crítica da estratégia de comunicação da JBS destaca tanto pontos fortes quanto desafios. A empresa tem buscado fortalecer sua presença nacional e internacional por meio de campanhas publicitárias, mas enfrenta obstáculos relacionados à imagem e à sustentabilidade. A transparência e a gestão eficaz de crises emergem como elementos cruciais na construção de uma comunicação mais robusta e confiável.

METODOLOGIA

Para a seleção das fontes, foram consultadas obras que abordam a gestão estratégica em empresas multinacionais, com enfoque na importância da comunicação como elemento-chave. Buscou-se autores que enfatizem a comunicação eficaz e o seu papel fundamental na construção da

reputação e na consolidação da imagem da empresa no mercado global que conseguiu manter-se ativa no mercado, em meio a pandemia.

A análise foi conduzida com base na abordagem qualitativa, permitindo identificar padrões recorrentes e obter informações sobre suas Inter relações e dar a devida relevância da comunicação na estratégia da JBS-Friboi. Este método proporcionou uma visão crítica sobre as práticas comunicacionais adotadas pela multinacional, considerando o contexto global em que a empresa opera.

Assim, esta revisão bibliográfica se fundamenta em fontes acadêmicas e especializadas, seguindo as normas da ABNT, a fim de fornecer uma análise abrangente e inteligente de suas conexões entre comunicação e estratégia na multinacional JBS-Friboi.

A condução de uma revisão bibliográfica que aborda a “Importância da comunicação na estratégia da multinacional JBS-Friboi” requer uma abordagem sistemática e criteriosa para reunir informações relevantes e atualizadas. O processo metodológico utilizado neste estudo visa garantir a identificação, seleção e análise crítica das fontes bibliográficas pertinentes ao tema em questão.

A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados acadêmicas, tais como Sucupira, Scopus, e Google Scholar, utilizando palavras-chave específicas como “comunicação empresarial”, “estratégia multinacional”, “JBS-Friboi”, “JBS S.A.” Além disso, foram consultados livros, artigos de revistas especializadas, relatórios empresariais, governamentais e documentos oficiais da empresa para abranger o papel da comunicação na estratégia da JBS S.A.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A comunicação organizacional é como uma empresa estabelece seu contato com seus stakeholders. O processo de comunicação é sistematizado entre um emissor, que é quem emite uma mensagem,

informação ou dados, para atingir um determinado objetivo. Essa mensagem transmitida é feita por meio de um canal, que se utiliza um código, que podem ser desde reuniões, na qual são feitos relatórios gerenciais, entre outros. O destinatário é quem recebe essa informação, que também consiste no objetivo final da comunicação.

Apesar de ser algo processual, a comunicação nem sempre é recebida com a totalidade de códigos emitido pela fonte. Os erros, ou ruídos, poderão ser dispersados no “caminho” até seu destino. Esse distúrbio de efetividade na comunicação poderá ser pelo fato de existirem outras fontes de comunicação que se cruzam, pode também ser distorções nos códigos ou mesmo nos canais.

Essa pesquisa tenciona apresentar essas perspectivas de comunicação emitida pela JBS em seu processo de trabalhar sua governança com os stakeholders.

Qual a importância do marketing digital durante a pandemia?

O marketing digital auxilia na compreensão de como as pessoas recebem as campanhas de divulgação, de forma surpreendente, menos para os que já comungam na área.

O marketing representa a aposta estratégica que uma empresa realiza para estabelecer conexões com seus clientes, já que para uma marca se ficar na memória de um consumidor, é imprescindível adotar uma abordagem estratégica. Para aprimorar essa abordagem, é possível utilizar campanhas publicitárias, as quais têm a capacidade de apresentar ao público soluções que estão fora do seu conhecimento atual.

Os profissionais do marketing digital estão sempre procurando se preparar para ofertar todo tipo de ação voltada para a cultura e as produções de interesse humano.

Como o marketing ajudou as empresas na pandemia?

O marketing tem desempenhado um papel importante. É um forte aliado das empresas que buscam a recuperação diante do contexto desafiador infringido pela pandemia e simultaneamente se fortalece quanto a sua posição institucional. Permite que as organizações se aproximem mais de seu público-alvo, humanizando o seu discurso, para que dentre várias possibilidades, cultive uma memória dos produtos da organização. O Marketing digital divulga relevância e como as Mídias digitais vem ganhando mais público, como meio de comunicação. É uma ferramenta imprescindível utilizada na divulgação, para a comercialização dos produtos e sua produção.

O impacto na competitividade da JBS

A JBS é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, especializada em carne bovina, suína e de frango. Na época, a JBS reportou que a pandemia de coronavírus poderia resultar em escassez de contêineres, perturbações nos portos e complicações logísticas. No entanto, os gestores asseguraram que as exportações deveriam se manter em um patamar não risível, assim com a sua produção por conta da contínua demanda por parte da China.

O Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), em colaboração com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), registrou um aumento de 8,36% no Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio brasileiro em 2021. É importante notar que, no último trimestre do mesmo ano, houve uma queda de 2,03% no PIB do agronegócio, principalmente devido a uma deterioração nos preços reais do setor. Apesar desse declínio pontual, o desempenho positivo ao longo de 2021 elevou a participação do agronegócio no PIB brasileiro para 27,4%, a maior desde 2004, quando atingiu 27,53%.

A agricultura é um dos setores economicamente mais importantes do Brasil, respondendo por 27,3% do produto interno bruto (PIB) em 2021, então há de se esperar que se tenha uma demanda constante por

alimentos, especialmente a carne, que permaneceu relativamente estável durante a pandemia. Por pior que a situação esteja, as pessoas ainda precisavam comer, e os produtos da JBS continuam sendo procurados (CEPEA – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA, 2021).

A JBS está se diversificando com uma ampla gama de produtos, desde carnes cruas a alimentos processados. Esta ampla variedade permitiu que a empresa se adaptasse às mudanças na nova cultura dos consumidores, que surgiu durante a pandemia.

A empresa manteve a sua rede de distribuição global eficiente que lhe permitiu continuar entregando seus produtos em diversas partes do mundo, mesmo durante a pandemia.

A JBS implementou rigorosas medidas de segurança em suas instalações. Essa ação permitiu continuar a produção e evitar um surto em escala global que poderia interromper as operações.

Grandes empresas costumam ter planos de contingência para lidar com crises. A adaptabilidade e resiliência da JBS podem ter sido fundamentais para superar os desafios econômicos durante a pandemia.

Em alguns governos do globo forneceram apoio financeiro às empresas para enfrentar as agruras econômicas durante a pandemia. Esse apoio poderia ter auxiliado a JBS, mas tais medidas de apoio não estavam disponíveis a ela.

O conceito de responsabilidade social pode ser interpretado de diversas maneiras, mas é possível unir essas diferentes conceituações em uma mesma ótica para serem amalgamados. O conceito foca na preocupação que as empresas, pessoas e governo têm com a sociedade, também sendo visto como um critério de excelência e qualidade pelas organizações. É importante notar que a situação econômica das empresas pode variar de acordo com vários fatores, e a capacidade da JBS

de enfrentar a pandemia pode ter sido influenciada por uma combinação desses fatores. As atitudes e ações de uma empresa impactam diretamente a sociedade e o ambiente em que atua, desenvolvem ações que impactam positivamente a sociedade e o meio ambiente, agregam valor à sua marca e produzem produtos e serviços. A responsabilidade social e ambiental afeta, portanto, todos os tipos de empresas, independentemente do setor em que operam (BORASCHI MACHADO et al., 2023).

O que tirar do plano de comunicação da empresa JBS

A comunicação estratégica na JBS S.A. não apenas influencia a imagem da empresa, mas também desempenha um papel central na gestão de crises, construindo confiança tanto interna quanto externamente (AMORIM et al., 2018).

A comunicação eficaz dentro de uma multinacional como a JBS S.A. é fundamental para garantir a coerência nas mensagens transmitidas globalmente e para fortalecer a identidade corporativa, assegurando uma comunicação aberta, incentivando os colaboradores a estarem cientes sobre a Missão, os Valores e o Código (BECKER; BECKHAUSER, 2021; I`MAX COMMUNICATE MORE, 2023).

A JBS recorreu à I` Max para criar uma plataforma de comunicação interna no WhatsApp. A plataforma permite que as áreas de comunicação selecionem grupos de colaboradores por meio de filtros, criem conteúdos no WhatsApp e envie mensagens para o celular de cada um de forma individual e personalizada. É possível perceber semelhanças entre o envio de newsletters por e-mail e as notícias que a JBS teve que criar para rodar no celular/WhatsApp (I`MAX COMMUNICATE MORE, 2023).

Segundo a empresa contratada I` Max, o maior desafio é lidar com uma comunidade de quase 150 mil trabalhadores em todo o Brasil.

Diariamente uma lista atualizada de todos os colaboradores da JBS é enviada por um API (pense nela como uma ponte tecnológica para

transferência de dados). Assim, como os funcionários recém-adicionados ingressam no seu local sem problemas, os funcionários que não fazem mais parte do quadro de funcionários da sua empresa são automaticamente removidos dos seus e-mails (I'MAX, 2023).

Uma vez acessado o banco de dados, o colaborador se identifica com o CPF e data de nascimento (informações enviadas pelo RH via API) e, após validação dessas informações, é redirecionado para um formulário para informar o número do seu celular (I'MAX, 2023).

Estudar a estratégia e o plano de comunicação da empresa JBS pode proporcionar uma variedade de benefícios educacionais e insights estratégicos, sendo de grande valor para estudantes, empresários e profissionais interessados no universo dos negócios. Abaixo, apresentam-se algumas razões que destacam a relevância de estudar o marketing e o plano de negócios da JBS.

Conhecer a trajetória bem-sucedida da JBS pode servir como estímulo para empreendedores, destacando que é viável construir uma marca reconhecida globalmente com estratégias apropriadas e um produto de qualidade (SILVA; NASSIF; PAIVA, 2023)

Para aqueles envolvidos em projetos acadêmicos ou profissionais ligados ao marketing ou planejamento de negócios, estudar a JBS pode oferecer estudos de caso valiosos e dados fundamentais para embasar análises e recomendações.

É fundamental ressaltar que, ao analisar qualquer empresa, é essencial considerar não apenas os triunfos, mas também os obstáculos enfrentados, as estratégias que não obtiveram sucesso e as lições aprendidas. Isso contribui para uma compreensão mais abrangente do cenário empresarial.

A comunicação feita pela JBS, conforme a mídia

De acordo com a matéria que saiu na Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios (2020), a maior processadora de carne no mundo, dos irmãos Batista, assumiu o compromisso de manter os investimentos de R\$ 8 bilhões que havia anunciado para os próximos cinco anos e de acordo com o presidente global da companhia, Gilberto Tomazoni, a empresa continuou a contratar mesmo depois do início da pandemia de coronavírus

Na pandemia, a JBS sofreu especialmente no sul do País, pelo alto índice de contaminação de funcionários por covid-19 – tendo unidades fechadas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). Mas segundo Tomazoni, o grupo buscou, desde o início da pandemia, especialistas de saúde para cuidar da saúde dos colaboradores, mesmo assim houve baixas.

A pandemia tem afetado a JBS no Brasil e nos EUA, seus dois principais mercados e fez com que começassem a buscar ajuda de especialistas na questão dos protocolos no Brasil e no exterior.

A empresa apresentou um crescimento horizontal nas receitas, com um incremento de 12,8% em 2019 e 49% em 2020, quando comparados ao ano de 2018. Com a pandemia, a demanda por produtos do grupo teve mudança de canal e ficou menor. Mudou-se do *food service* para o varejo e houve uma crescente venda para consumidores em venda online, gerando um aumento nas receitas em 2020. E a expectativa de crescimento fica atrelada ao fato de que até 2050, o mundo vai precisar de 70% a mais de proteína animal.

Diante disso, como ficaram as exportações na pandemia? Num primeiro momento, houve alta de demanda. No momento seguinte, cada um dos mercados começou a viver características próprias. Na Europa, por exemplo, houve queda por conta do turismo. Agora, que a economia voltou, a demanda se restabeleceu.

A JBS fez um trabalho nos últimos anos de reforço da liquidez e redução da dívida. Terminaram o ano de 2020 com um dos melhores balanços da

história com R\$24 bilhões em caixa. Mesmo sem gerar caixa, não precisarão de dinheiro novo para dívidas até 2025. A JBS não demitiu na crise, desde então, contrataram 3 mil novos colaboradores, se integrou com as autoridades locais, doaram cerca de R\$ 400 milhões para combate ao coronavírus, sendo R\$ 330 milhões para sistemas de saúde pública, R\$ 50 milhões para ciência e pesquisa e R\$ 20 milhões para ONGs. Para o mercado externo, foram mais de R\$300 milhões.

Qual é a visão da JBS sobre esse tema? Segundo seus gestores: “Temos uma política de zero desmatamento. Temos um monitoramento por georreferenciamento por satélite.”

CONCLUSÕES

A multinacional JBS avulta uma forte ligação entre poder e melhoria contínua, isto quer dizer que, estão sempre procurando se comunicar e encurtar a distância que ocorre entre o poder e os processos de aprimoramento. Aumentar essa proximidade, entre gestores e colaboradores, é essencial para que o tráfego nas vias de comunicação permita um maior entendimento compreensão dos diferentes pares, que se encontram em níveis hierárquicos distintos. Quando o tráfego das vias de comunicação está livre, é capaz de promover aproximações e melhores relacionamentos. Ressaltar a importância do alinhamento estratégico e amalgamar a comunicação aos objetivos organizacionais é de uma possível garantia para promoção de sucesso.

O Marketing digital tem valor sob a ótica da estratégia. Se tornando uma ferramenta de extrema importância durante a pandemia, ao auxiliar a empresa a entender a forma como as pessoas iriam receber as suas campanhas de divulgação e como conseguiriam criar uma cultura de acolhimento para seus produtos. As estratégias publicitárias foram fundamentais para apresentarem soluções ao público, sendo essenciais para o estreitamento entre empresas e consumidores na pandemia.

O Marketing desempenhou um papel vital à JBS, fortalecendo a posição institucional da empresa e permitindo que ficassem mais próximos de seu público-alvo. O Marketing digital foi uma ferramenta inevitável à divulgação e comercialização dos seus produtos, colaborando para evitar um possível declínio da instituição no cenário até então apocalíptico.

O que contribuiu para o sucesso da JBS na pandemia foi a sua capacidade de se adaptar às mudanças e se ajustar diante destes novos cenários, pandêmico e pós-pandêmico. Diversificação de produtos, eficiência logística, medidas rigorosas de segurança a níveis dogmáticos e a constância operacional produtiva.

A responsabilidade Social e Ambiental da JBS pode ser notada em ações que impactaram a sociedade. Contribuiu para o combate à pandemia, manteve a sua produção e adotou medidas para garantir a saúde dos colaboradores.

A comunicação estratégica na JBS desempenhou papel crucial na gestão de crises, construindo confiança interna e externa. Foram adotadas estratégias de comunicação eficazes, incluindo o uso da plataforma de comunicação interna no WhatsApp, demonstrando sua adaptabilidade.

Estudar a estratégia e o plano de comunicação, de uma multinacional de sucesso como a JBS, oferece benefícios educacionais e insights. Além disso, a empresa, com o seu histórico, pode servir como estudo de caso valioso para acadêmicos, profissionais de marketing e planejamento de negócios, proporcionando dados fundamentais para análises e sugestões.

Há de se considerar não apenas os sucessos, mas também os obstáculos enfrentados, contribuindo para uma compreensão mais abrangente do cenário empresarial. Postura e estratégias adotadas podem servir de inspiração para empreendedores.

Em suma, a JBS encarou a pandemia de Covid-19 de forma inteligente ao usar ferramentas de Marketing. Procurou lançar holofotes sobre a

comunicação, responsabilidade social, adaptabilidade e resiliência.

A multinacional de sucesso JBS tem lições valiosas para empresas e profissionais, independentemente do seu nível hierárquico. Dando conhecimento, planos que agregam força e vitalidade para encarar novos desafios.

BIBLIOGRAFIA

AMORIM, A. A. DE et al. **Gestão estratégica e organizacional: volume 1**. [s.l.] 10.5935, 2018. v. 1

BECKER, K. A. W. BECKHAUSER, S. P. R. **Gerenciamento de crises, comunicação interna e ouvidoria**. Indaial: [s.n.].

BLIKSTEIN, I. A importância da Comunicação. **Debates GVSaúde**, v. Primeiro Semestre, n. 5, p. 4–39, 2008.

BORASCHI MACHADO, M. E. et al. Responsabilidade Social Corporativa: Uma Análise das Grandes Empresas do Setor de Agronegócio no Brasil. **Life Style**, v. 10, p. e01564, 26 jul. 2023.

CALIL, G. G. A negação da pandemia: reflexões sobre a estratégia bolsonarista. **Serviço Social & Sociedade**, n. 140, p. 30–47, abr. 2021.

CEPEA – CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS EM ECONOMIA APLICADA. **PIB-AGRO/CEPEA: PIB DO AGRO CRESCE 8,36% EM 2021; PARTICIPAÇÃO NO PIB BRASILEIRO CHEGA A 27,4%**. Disponível em: <<https://www.cepea.esalq.usp.br/br/releases/pib-agro-cepea-pib-do-agro-cresce-8-36-em-2021-participacao-no-pib-brasileiro-chega-a-27-4.aspx>>. Acesso em: 25 fev. 2024.

CRUZ, J. C. S. et al. Racionalidade substantiva no gerenciamento de impressões: Uma análise dos relatórios corporativos da empresa JBS. **RAM. Revista de Administração Mackenzie**, v. 23, n. 3, 2022.

DIAS, N. P. H. C. M. LOPES. A. C. V. N. R. MARTINS. JBS EM FOCO: O QUE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FALAM? JBS IN FOCUS: WHAT DO THE FINANCIAL STATEMENTS SAY? **Cadernos de Gestão e Empreendedorismo**, maio de 2020.

GREENPEACE. **How JBS is still the Amazon**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.greenpeace.org/international/publication/44522/how-jbs-is-still-slaughtering-amazon/>>. Acesso em: 23 nov. 2023.

GREENPEACE BRASIL. **JBS admite compra de gado de desmatamento da Amazônia**. Disponível em: <<https://www.greenpeace.org/brasil/blog/jbs-admite-compra-de-gado-de-desmatamento-da-amazonia/>>. Acesso em: 8 dez. 2023.

I'MAX COMMUNICATE MORE. **Comunicação interna da JBS**. Disponível em: <https://www.i-maxpr.com/Blog/post/comunicacao-interna-da-jbs?utm_scroll=100>. Acesso em: 12 dez. 2023.

JARDIM, C. Inventário de emissões de gases de efeito estufa. **Programa Brasileiro – GHG Protocol**, p. 1–21, 18 set. 2020.

JBS abriu 3 mil vagas em meio à pandemia. Disponível em: <<https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2020/06/pegn-jbs-abriu-3-mil-vagas-em-meio-a-pandemia.html>>. Acesso em: 12 dez. 2023.

JBS S.A. **JBS – SUSTAINABILITY REPORT 2022**. [s.l: s.n.].

JBS S.A. **Management Report**. [s.l: s.n.].

MURARO, M. A (ir)responsabilidade do garoto-propaganda: estudo do caso Friboi. **SISTEMAS, CIBERNÉTICA E INFORMÁTICA**, v. 15, n. 1, p. 70–75, 2018.

NETO, O. A. O Brasil no mercado mundial de carne bovina: análise da competitividade da produção e da logística de exportação brasileira.

Ateliê Geográfico, v. 12, n. 2, p. 183–204, 2018.

NETO, O. A. A ESTRATÉGIA ESPACIAL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS DO SETOR FRIGORÍFICO: OS CASOS DA JBS E DA MINERVA. **Bol.Goia. Geogr.**, v. 39, p. 1–25, 2019.

NETTO, I. DA C. B.; SOUSA, G. A. DE. Operação “Carne Fraca”: uma análise dos impactos nas notas explicativas e nos relatórios de auditoria da investigação nas empresas JBS S.A. e BRF S.A. **Revista de la Agrupación Joven Iberoamericana de Contabilidad y Administración de Empresas (AJOICA)**, v. 23, 2022.

PARTYKA, R. B.; BERGMANN, B.; MARCON, R. RELACIONAMENTO COM O GOVERNO E INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA: O CASO DA JBS NO MERCADO DE CAPITAIS BRASILEIRO. **Revista Gestão Organizacional**, v. 13, n. 3, p. 204–220, 3 ago. 2020.

PIRES, V. M.; FEDATO, G. A. DE L.; TREZ, G. Investimento em Recursos Intangíveis de Relacionamento e o Desempenho no Setor do Agronegócio: Análise do Caso JBS-Friboi. **Revista Base**, v. 17, n. 1, p. 38–62, 2020a.

PIRES, V. M.; FEDATO, G. A. DE L.; TREZ, G. Investimento em Recursos Intangíveis de Relacionamento e o Desempenho no Setor do Agronegócio: Análise do Caso JBS-Friboi. **Base – Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos**, v. 17, n. 1, 31 mar. 2020b.

SILVA, C. B.;; TOGNOLLI, C. **Nome aos bois – a história das falcatruas da JBS**. 10. ed. Matriz Editora: [s.n.].

SILVA, F. M. DA; NASSIF, V. M. J.; PAIVA, L. E. B. PAIXÃO EMPREENDEDORA: UMA REVISÃO DE ESCOPO. **REAd. Revista Eletrônica de Administração (Porto Alegre)**, v. 29, n. 2, p. 522–544, ago. 2023.

STEINWEG, T.; RIJK, G.; PIOTROWSKI, M. JBS: Outsized Deforestation in Supply Chain, COVID-19 Pose Fundamental Business Risks. **Chain Reaction Research**, p. 1–24, ago. 2020.

TEIXEIRA, C. H.; CARVALHO, D. E.; FELDMANN, P. R. A INTERNACIONALIZAÇÃO DA JBS E UMA DISCUSSÃO SOBRE O DIAMANTE DE PORTER. **Future Studies Research Journal**, v. 2, n. 2, p. 175–194, 2010.

WIJERATNA, ALEX. THE BOYS FROM BRAZIL: How JBS became the world’s largest meat company – and wrecked the climate to do it. **Mighty Earth**, p. 1–42, 2022.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil